

“MAGISTRLAR”

CERTIFICATE OF AWARD

We hereby present this certificate to

Мустафаев Алимардон Алижонович

ЯЗЫК - КАК ОНТОЛОГИЧЕСКИ ВЕРНАЯ КАРТИНА БЫТИЯ В ФИЛОСОФИИ

РАННЕГО ВИТГЕНШТЕЙНА

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

